

Clave ilustrada de los géneros de sírfidos de Europa (Syrphidae y Microdontidae)

Jean-Pierre Sarthou, Véronique Sarthou, Martin C.D. Speight

CLAVE ILUSTRADA DE LOS GÉNEROS DE SÍRFIDOS

Colofón

Citar como: Jean-Pierre Sarthou, Véronique Sarthou, Martin C.D. Speight (2025) Clave ilustrada de los géneros de moscas planeadoras de Europa (Syrphidae y Microdontidae). DOI: 10.5281/zenodo.17962102

Editores: Cédric Vanappelghem, Mark G.L. van Nieuwstadt

Autores: Jean-Pierre Sarthou, Véronique Sarthou, Martin C.D. Speight

Diseño: Marit M. Moerman, Ludivine Caron

Fotos: portada, Marit M. Moerman; en la clave, Martin C.D. Speight (salvo que se indique lo contrario)

Esta clave ha sido publicada por: Naturalis Biodiversity Center, Leiden, Países Bajos (<https://www.naturalis.nl/>). En el marco del proyecto SPRING, EPIC-FLY y de la Academia Europea de Polinizadores:

La traducción y adaptación al castellano han sido financiadas por la Unión Europea mediante el contrato nº: 09.0201/2024/927759/SER /ENV.D.2

**Funded by
the European Union**

Esta clave se basa en: Jean-Pierre Sarthou, Véronique Sarthou, Martin C.D. Speight (2021) Clé des 88 genres de Diptères Microdontidae et Syrphidae d'Europe occidentale. Les cahiers scientifiques du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, No.1. La clave original francesa fue publicada por: Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France 1, Place Ginkgo - Village Oasis 80480 DURY: contact@cenhautsdefrance.org <https://cen-hautsdefrance.org/>

La publicación original en francés ha sido financiada por: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, InterReg France-Wallonie-Vlaanderen, Sapoll, Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, Groupe Inter-réseaux Syrphes de las Réserves Naturelles de France.

CLAVE ILUSTRADA DE LOS GÉNEROS DE SÍRFIDOS

Jean-Pierre Sarthou*, Véronique Sarthou**, Martin C.D. Speight***

* Toulouse INP-ENSAT-UMR CNRS LEFE

Correspondencia: Toulouse INP-ENSAT, Avenue de l'Agrobiopole - BP 32607 - 31326
Castanet-Tolosan cedex - Francia. jean-pierre.sarthou@toulouse-inp.fr

** SYRPHYS Agroambiente. contact@syrphys.com

*** Trinity college. speightm@gmail.com

Esta clave es una versión actualizada y ampliada de la clave francesa de Sarthou, Sarthou y Speight (2021). Incorpora partes del trabajo de Bradescu (1991), Verlinden (1994), Maibach *et al.* (1994a y b), y Speight *et al.* (2007, 2017). La nomenclatura utilizada es la de Speight, 2020.

Introducción

Los sírfidos comprenden dos familias de moscas (Diptera): Syrphidae y Microdontidae. En Europa hay 96 géneros y unas 980 especies (Speight *et al.* 2020). El número de géneros y especies suele ser mayor en el sur de Europa y tiende a disminuir hacia el norte y en las islas. Esta clave permite separar las dos familias e identificar los géneros europeos. Cada paso en esta clave va acompañado de figuras que ilustran las características morfológicas mencionadas. Esto debería permitir tomar decisiones con conocimiento de causa, pero en caso de duda, remitimos al glosario de términos de la Syrph the Net 2017 clave de especies (Speight *et al.*, 2017).

En los sírfidos a veces se dan patrones de color aberrantes (por ejemplo, individuos melánicos). Cuando tales variaciones son una

fuente potencial de confusión en la identificación, se ha indicado en la clave.

Ecología de los sírfidos o moscas cernidoras

Las moscas cernidoras (sírfidos) pueden encontrarse en casi todos los hábitats terrestres, salvo en aguas abiertas y corrientes. Cuando son adultas, la mayoría de las especies se alimentan de néctar y polen, lo que las convierte en importantes polinizadores. Si hasta ahora las investigaciones sobre polinizadores se centraban en las abejas, ahora hay un interés creciente en otros animales vectores, por lo que está surgiendo una imagen más compleja e informativa del papel de los sírfidos como polinizadores. Las distintas redes de abejas y sírfidos funcionan de manera diferente y, por consiguiente, tienen atributos diferentes. Las actividades de polinización de los

sírfidos tienen más en común con las actividades de polinización de las abejas solitarias que con las de las abejas melíferas, en el sentido de que intervienen varias especies en diferentes hábitats y a lo largo de las estaciones. Las vastas poblaciones de algunos sírfidos con larvas que se alimentan de pulgones, que pueden generarse por las actividades de cultivo del hombre, producen enjambres migratorios que no tienen comparación entre las abejas solitarias y proporcionan un elemento de polinización de largo alcance. La facilidad de los programas de cría en masa de algunos de estos sírfidos que se alimentan de pulgones los hace útiles tanto como polinizadores como agentes de control de plagas para cultivos de invernadero. El fenómeno de falso apareamiento que caracteriza la polinización de algunas orquídeas por las abejas tiene su paralelo en señuelos visuales y feromonales similares dirigidos a los sírfidos por otras especies de orquídeas.

Otra estrategia de las orquídeas hacia los sírfidos afidófagos es oler como los pulgones, lo que favorece la polinización por parte de las hembras que buscan lugares apropiados para la oviposición. Mientras que las actividades selectivas de visita a las flores que caracterizan la polinización de muchas abejas solitarias favorecen a algunas plantas, los patrones de visita de amplio espectro de los sírfidos favorecen a otras, especialmente a las plantas numéricamente escasas dentro de un mosaico de plantas con flores. Algunas flores, como las de las Fabaceae, están estructuradas para la visita de las abejas y apenas son visitadas por los sírfidos. Otras, como las flores poliníferas de los juncos, juncias, plátanos y gramíneas, apenas son visitadas por abejas solitarias, pero tienen sírfidos especialistas, como especies de los géneros *Platycheirus*, *Neoascia* y *Melanostoma*. La complementariedad de las redes de polinizadores también es evidente tanto geográfica como ecológicamente – las abejas solitarias predominan en diversos hábitats de la zona mediterránea, mientras que los sírfidos predominan en hábitats subárticos y subalpinos, y en diversos humedales.

Pero, en comparación con la vasta bibliografía disponible actualmente sobre la polinización por abejas, las publicaciones sobre sírfidos como polinizadores son escasas, lo que demuestra que nuestros conocimientos sobre el tema están aún en pañales.

Eristalis horticola, foto de Marit Moerman

Scaeva pyrastris Larva, foto de Véronique Sarthou

La ecología de las larvas de los sírfidos es muy variable, de ahí que éstas cumplan otras importantes funciones ecosistémicas. Algunas especies se alimentan de animales vivos, sobre todo pulgones, y se denominan zoófagas. Otras se alimentan de plantas, incluidos tallos, bulbos y raíces, y se denominan fitófagas. Por último, algunas especies obtienen sus nutrientes de materiales en descomposición (vegetales o animales) y se denominan micrófagas (las saprófagas forman parte de esta categoría).

Las especies zoófagas como *Episyrphus balteatus* o *Sphaerophoria scripta* (que se alimentan de pulgones) son importantes auxiliares para el control de plagas.

Helophilus pendulus, foto de Marit Moerman

Un ejemplo de sírfido fitófago con larvas que viven en los tallos de las plantas son *Cheilosia* spp., mientras que las especies de los géneros *Eumerus* y *Merodon* viven en bulbos y raíces. Las especies micrófagas se alimentan de hongos o de microorganismos presentes en los flujos de savia y en aguas cargadas de materia orgánica, como cavidades húmedas de árboles (i.e. *Myathropa florea*), fosas de purines (i.e. *Eristalis tenax*), zanjas y excrementos de animales. Se denominan saproxílicas cuando se alimentan de la madera en descomposición o de la savia de árboles muertos o senescentes (i.e. *Sphymorpha petronillae*).

Otras especies conviven con otros insectos y se alimentan de los desechos (comensales) o se alimentan de esos insectos. Las moscas voladoras de los géneros *Microdon*, *Chrysotoxum* y *Volucella* son casi comensales de himenópteros sociales (abejas, hormigas y avispas). La mosca voladora *Blera fallax* es comensal de escarabajos saproxílicos.

Los sírfidos como indicadores de calidad ambiental

Debido a la gran diversidad de su ciclo vital, los sírfidos son útiles bioindicadores. En ecosistemas forestales estructuralmente diversos, aproximadamente la mitad de la fauna de sírfidos está asociada a los árboles y el resto de las especies utilizan otros microhábitats del bosque, como claros, arroyos, la capa de hojarasca y flora del suelo.

Muchos de los sírfidos asociados a los árboles dependen de los microhábitats que se desarrollan a medida que envejecen, como las cavidades de los troncos, los agujeros de podredumbre, las corrientes de savia y las raíces podridas de los árboles. La comparación entre la fauna esperada y la asociada a estos microhábitats permite conocer su grado de funcionalidad e indicar cómo contribuyen las distintas partes del bosque a mantener su biodiversidad. Por ejemplo, las faunas forestales suelen carecer de los sírfidos asociados a los microhábitats de árboles demasiado maduros. Se trata de una consecuencia casi inevitable de la tala de árboles antes de que alcancen la edad necesaria para desarrollar microhábitats que sustenten esas especies, y el impacto faunístico de esa forma de gestión también puede observarse durante mucho tiempo después de que la actividad cese: casi por definición, los árboles importantes, como el roble, tardan más de 200 años en alcanzar la sobremadurez.

Amenazas, gestión y vigilancia europea

Las poblaciones de insectos en Europa están amenazadas, y los sírfidos también. Esta familia lleva décadas en declive (Barendregt *et al.*, 2022). En la Lista Roja de la UICN, 314 especies de sírfidos se consideran amenazadas en Europa (Vujic *et al.*, 2022). El declive es el resultado de una compleja serie de causas, entre las que destacan el uso intensivo de la tierra para la agricultura, el uso a escala industrial de pesticidas y fertilizantes, la desecación por la gestión intensiva del agua y los incendios forestales en hábitats (semi)naturales. Los factores que se originan en las tierras agrícolas suelen extenderse a los hábitats naturales vecinos. El cambio climático, combinado con una grave fragmentación del hábitat, aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones. El declive de los polinizadores no es sólo una amenaza para la conservación de la biodiversidad; como muchos cultivos dependen de la polinización por insectos, también supone una amenaza para la seguridad alimentaria.

En la actualidad se carece de datos de seguimiento de buena calidad, necesarios para evaluar adecuadamente la situación actual y orientar una acción eficaz. Siguiendo las recomendaciones de un grupo internacional de expertos (Potts *et al.*, 2021), la Unión Europea inició los preparativos de un Sistema Europeo de Seguimiento de Polinizadores (EU-PoMS) para abejas silvestres, mariposas y polillas, con técnicos voluntarios y profesionales. Este proyecto preparatorio, se desarrolló entre 2021 y 2023, se denomina SPRING: *Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and monitorinG*. Con el fin de crear la capacidad taxonómica necesaria para alcanzar los objetivos del EU-PoMS, el proyecto SPRING está desarrollando un conjunto de materiales de identificación taxonómica que están disponibles en la Academia Europea de Polinizadores (www.pollinatoracademy.eu).

Como parte fundamental de este paquete de formación europeo, se seleccionó una clave de identificación francesa para sírfidos, la *Clé des 88 genres de Diptères Microdontidae et Syrphidae d'Europe occidentale* (Sarhou *et al.* 2021). Sus autores la actualizaron, ampliaron y tradujeron al inglés para abarcar los géneros de todos los Estados miembros europeos, y ahora se presenta en su nueva encarnación como la *Clave ilustrada de los géneros de moscas planeadoras de Europa (Syrphidae y Microdontidae)*. Esta clave forma parte de un proyecto europeo de acceso abierto que colmará importantes lagunas en los materiales de identificación taxonómica en todos los Estados Miembros europeos. Para superar las barreras lingüísticas, la Academia Europea de Polinizadores, junto con el proyecto EPIC-FLY se propone realizar un esfuerzo concertado para que esta clave esté disponible en las principales lenguas europeas. Se invita a los especialistas a ponerse en contacto con la Academia de Polinizadores si están interesados en participar en esta empresa.

Sphiximorpha petronillae, photo by Véronique Sarhou

Rhingia campestris, Photo by Marit Moerman

TABLA DE LOS DIFERENTES GÉNEROS DE LA CLAVE, CLASIFICADOS POR SUBFAMILIA

MICRODON

SYRPHINAE
BACCHA
CHRYSOTOXUM
DASYSYRPHUS
DIDEA
DOROS
EPISTROFE
EPISYRPHUS
ERIOZONA
EUPEODES
ISCHIODON
LAPPOSYRPHUS
LEUCOZONA
MEGASYRPHUS
MELANGYNA
MELANOSTOMA
MELIGRAMMA
MELISCAEVA
PARAGUS
PARASYRPHUS
PLATYCHEIRUS
PSEUDODOROS
PIRÓFENA
ROHDENDORFIA
SCAEVA
SPAZIGASTER
ESFEROFORIA
SYRPHOCHEILOSIA
SYRPHUS
XANTHANDRUS
XANTOGRAMA

ERISTALINAE
ANASIMIA
ARCTOSYRPHU
ERISTALINUS
ERISTALIS
EURIMYIA
HELÓFILO
LEJOPS
MALLOTA
MESEMBRIUS

MYATHROPA
PARHELOPHILUS

MILESIINAE
BLERA
BRACHYOPA
BRACHYPALPOIDES
BRACHYPALPUS
CALIPROBOLA
CALLICERA
CERIANA
CHALCOSYRPHUS
CHEILOSIA
CHRYSOGASTER
CHRYSOSYRPHUS
CLAUSSENIA
CRIORHINA
CRYPTOPIPIZA
EUMERUS
FERDINANDEA
HAMMERSCHMIDTIA
HERINGIA
ISCHYROPTERA
KATARA
LEJOGÁSTER
LEJOTA
MATSUMYIA
MELANOGÁSTER
MERODON
MILESIA
MYOLEPTA
NEOASCIA
NEOCNEMODON
ORTHONEVRA
PALUMBIA
PELECOCERA
PIPIZA
PIPIZELLA
PLATYNOCHEAETUS
POCOTA
PORTEVINIA
PRIMOCERIOIDES
PSARUS
PSILOTA
RHINGIA

RIPONNENSIA
SERICOMIA
SPHECOMYIA
ESPHEGINA
SPHIXIMORPHA
SPILOMIA
SYRITTA
TRICHOPSOMYIA
TRIGLIFO
TROPIDIA
VOLUCELLA
XYLOTA

Términos utilizados

Los nombres de las diferentes partes utilizadas para identificar los géneros en esta clave se ilustran en las figuras adjuntas a esta clave. Para más aclaraciones, debe utilizarse el glosario de términos de la clave de especies StN 2017 (Speight et al., 2017). Las figuras están numeradas según la copla que hace referencia a ellas. Por lo tanto, algunos números de figura son inexistentes, ya que no es necesaria ninguna ilustración en la copla.

Helophilus pendulus, foto by Marit Moerman

Bibliografia

- Barendregt, A., T. Zeegers, W. van Steenis, E. Jongejans** (2022) Forest hoverfly community collapse: Abundance and species richness drop over four decades. *Insect Conservation and Diversity* 15(5): 510–521. DOI 10.1111/icad.12577.
- Bradescu, V.** (1991) *The Syrphids of Romania* (Diptera, Syrphidae), Determination keys and distribution. Trav.Mus.Hist. nat. Grigore Antipa, 31: 7–83. Verlinden (1994).
- Maibach, A., Goeldlin de Tiefenau, P. & Speight, .C.D.** (1994a) *Generic limits and taxonomic characteristics of several genera of the Tribe Chrysogasterini* (Diptera: Syrphidae) 1. Generic diagnoses and description of Riponnensia gen.nov. Ann.Soc.En- tomol.Fr (N.S.), 30: 217–247.
- Maibach, A., Goeldlin de Tiefenau, P. & Speight, M.C.D.** (1994b) *Generic limits and taxonomic characteristics of several genera of the Tribe Chrysogasterini* (Diptera: Syrphidae) 2. Taxonomic status of several of the species studied and analysis of the Melanogaster macquarti (Loew) complex. Ann.Soc.Entomol.Fr (N.S.), 30: 253–271.
- Potts, S.G., et al.** (2021) *Proposal for an EU Pollinator Monitoring Scheme*, EUR 30416 EN, Publications Office of the European Union, Ispra, ISBN 978-92-76-23859-1, doi:10.2760/881843, JRC122225.
- Sarthou, Jean-Pierre, Véronique Sarthou & Martin C.D. Speight** (2021). *Clé des 88 genres de Diptères Microdontidae et Syrphidae d'Europe occidentale*. Les cahiers scientifiques du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, No.1.
- Speight, M.C.D. (1987)** External morphology of adult Syrphidae (Diptera). Tijds.Ent., 130: 141–175
- Speight, M.C.D.** (2018) Species accounts of European Syrphidae, 2018. *Syrph the Net, the database of European Syrphidae (Diptera)*, vol. 103, 302 pp, Syrph the Net publications, Dublin.
- Speight, M.C.D., Castella, E. & Sarthou, J.-P.** (2020) StN 2020. In: *Syrph the Net on CD*, Issue 12.
- Speight, M.C.D., Castella, E., Sarthou, J.-P. & Vanappelghem, C.** (Eds.) ISSN 1649–1917. *Syrph the Net Publications*, Dublin.
- Speight, M.C.D. & Sarthou, J.-P.** (2007) *StN keys for the identification of adult European Syrphidae (Diptera) 2007*/Clés StN pour la détermination des adultes des Syrphidae Européens (Diptères) 2007. In: Speight, M.C.D., Castella, E., Sarthou, J.-P. and Monteil, C. (eds.) *Syrph the Net, the database of European Syrphidae*, Vol. 56, 66 pp, Syrph the Net publications, Dublin.
- Speight, M. C. D. and Sarthou, J.-P.** (2017) *StN keys for the identification of the European species of various genera of Syrphidae 2017*/Clés StN pour la détermination des espèces Européennes de plusieurs genres des Syrphidae 2017. *Syrph the Net, the database of European Syrphidae (Diptera)*, Vol. 99, 139 pp, Syrph the Net publications, Dublin.
- Vujić, A., et al.** (2022). *Pollinators on the edge: our European hoverflies. The European Red List of Hoverflies*. Brussels, Belgium: European Commission. 96 pp. DOI: 10.2779/359875.

CLAVE DE LAS FAMILIAS MICRODONTIDAE Y SYRPHIDAE

1

1a - Ala: vena R4+5 con una vena colgante que se proyecta en la celda r5 (Fig. A); margen posterior del escutelo liso o con dos pequeñas proyecciones (espiniformes o tuberculadas), que suelen ser evidentes cuando están presentes (Fig. F arriba), pero a veces están poco desarrolladas..... **2**

1b - Ala: vena R4+5 sin vena colgante que se extienda a la celda r5 (Fig. C); margen posterior del escutelo sin proyecciones o con una franja de muchas proyecciones muy pequeñas (Fig. F derecha).....
..... **SYRPHIDAE** (véase la clave siguiente)

[*pro parte*: todos los géneros excepto ***Ceriana*** Rafinesque, ***Platynochaetus*** Wiedemann, ***Primocerioides*** Shannon y ***Sphiximorpha*** Rondani].

Figura A

Ala izquierda: *Ceriana conopsoides* (arriba); *Microdon mutabilis* (abajo)

Figura B

Ala izquierda: *Eristalis nemorum* (arriba); *Xylota sylvarum* (abajo)

2a - Abdomen bastante ancho, enteramente marrón oscuro/marrón rojizo y sin marcas amarillas; en apariencia general muy similar a *Apis* y varias abejas solitarias (Fig.C).....**3**

2b - Abdomen más bien estrecho y alargado, negro con bandas amarillo pálido en los tergitos; margen posterior del escutelo prácticamente liso, sin proyecciones; en apariencia general muy similar a algunas avispas euménidas o véspidas (Fig. D)..... **SYRPHIDAE** (véase la clave siguiente)

[*pro parte*: los géneros ***Ceriana*** Rafinesque, ***Primocerioides*** Shannon y ***Sphiximorpha*** Rondani] ir al paso 60 de la clave siguiente].

Figura C

Microdon: *M. mutabilis*, cabeza vista lateral; *Microdon myrmicae* macho

Figura D

Ceriana vespiformis hembra (izquierda); *Sphiximorpha subsessilis* macho (derecha)

3a - Antena más corta que la anchura de la cabeza vista de perfil; cara de perfil con callo poco profundo (Fig. E, derecha); margen posterior del escutelo sin proyecciones; margen anterior de la celda alar r5 profundamente cóncavo (Fig. E, izquierda); superficie general del cuerpo sin reflejos metálicos; tergitos abdominales con pelos erguidos, sin bandas de pelos recumbentes.....
 **Platynochaetus** Wiedemann.

3b - Antena más larga que la anchura de la cabeza vista de perfil y 1^{er} artículo antenal claramente más largo que el 2^o (Fig. C); cara de perfil claramente convexa, pero sin callo medio; margen posterior del escutelo normalmente con dos pequeñas proyecciones (Fig. F arriba), (espiniformes o tuberculadas), que a veces pueden estar muy poco desarrolladas o incluso ausentes; margen anterior de la celda alar r5 casi recto (Fig. A); superficie general del cuerpo con reflejos metálicos; tergitos abdominales con reflejos de color bronce y bandas de pelos recumbentes y pálidos (amarillo-marrón a gris-marrón)..... **MICRODONTIDAE**
 [familia monogenérica en Europa: *Microdon* spp. Meigen].

Figura E

Platynochaetus: *P. setosus*, hembra, cabeza vista lateral *P. rufus*, ala izquierda

Figura F

Margen posterior del escutelo: *Microdon devius* (arriba) *Eumerus alpinus* (abajo)

CLAVE DE LOS GÉNEROS DE SYRPHIDAE

1

Figura 1A

Callo humeral: *Leucozona glauca*, Vista lateral izquierdo

1- Callo humeral sin pelos, desnudo y brillante o simplemente cubierto de una pruinosidad muy fina y casi invisible, excepcionalmente pueden localizarse algunos pelos aislados en su borde posterior (el callo humeral está a veces oculto por la parte posterior de la cabeza, curvándose sobre el protórax) (Fig. 1A); ala con la vena transversal R-M situada antes de la mitad de la celda m2 (también llamada celda discal, o celda dm): subfamilia SYRPHINAE..... 2

Figura 1B

Callo humeral: *Chalcosyrphus nemorum*, Vista lateral izquierdo

----- Callo humeral claramente visible y al menos parcialmente cubierta de pelos bien desarrollados, desnudo y Vena transversal R-M situada antes o después (a veces considerablemente después) de la mitad de la celda m2; muy raramente los pelos del callo humeral son finos y cortos (pero no está oculto por la cabeza), pero la vena transversal R-M se sitúa entonces después de la mitad de la celda m2: subfamilias **ERISTALINAE** y **MILESIINAE**.
..... 45

2 - Todo el margen posterior del ala presenta una línea muy densa de esclerénquima gris oscuro puntiforme (visible a medio aumento, Fig. 2); la mayor parte de la superficie alar está cubierta uniformemente de microtriquia..... **3**

----- Margen posterior del ala sin bandas quitinosas, o con esclerénquima gris pálido, diminuto e indistinto, o con esclerénquima negruzco discreto, entonces la superficie del ala casi no tiene microtriquias o sólo tiene microtriquias escasas..... **5**

Figura 2

Margen posterior del ala: *Episyrrhus balteatus*

3 - Mesanepisternito 1 desnudo o con pruinosidad microscópica, sin pelos bien desarrollados (Fig. 3A izquierda); metasterno desnudo (Fig. 3B)..... **Fagisyrphus** Frey
 [Género monoespecífico: *F. cinctus* (Fallen, 1817)]

----- Mesanepisternito 1 con algunos pelos bien desarrollados (Fig. 3A, derecha)..... **4**

Figura 3A

Tórax, vista lateral izquierdo: *Fagisyrphus cinctus* (izquierda), mesanepisternito 1 glabro; *Meliscaeva cinctella* (derecha), mesanepisternito 1 peludo (según Coe, 1953)

Figura 3B

Lado ventral: *Syrphus*, según Speight, 1987

(Referencia: Speight, M.C.D. (1987) External morphology of adult Syrphidae (Diptera). *Tijds.Ent.*, 130: 141-175)

4 - Metasterno con pelos diferenciados, bastante largos; los tergitos 3 y 4 suelen tener cada uno dos bandas transversales negras, que pueden fusionarse lateralmente en los individuos melánicos; la banda negra anterior puede reducirse a una estrecha raya que no llega a los márgenes laterales del tergito (Fig. 4A), o reducirse aún más en dos rayas casi lineales, separadas en la línea media

..... ***Episyrrhus*** Matsumura
[género monoespecífico en Europa: *E. balteatus* (DeGeer), 1776].

Figura 4A

Abdomen: *Episyrrhus balteatus* (macho y hembra)

----- Metasterno sin pelos; tergitos 3 y 4 negros, con un par de manchas amarillo pálido, o una banda amarillo-naranja (Fig. 4B) ***Meliscaeva*** Frey

Figura 4B

Abdomen: *Meliscaeva auricollis* (izquierda), *M. cinctella* (derecha)

5 - Antenas tan largas o más que la anchura de la cabeza vista de perfil (Fig. 5A, nota: no confundir la anchura de la cabeza, que sigue un eje horizontal, y la altura de la cabeza, que sigue un eje más o menos vertical); 3er artículo antenal al menos 3 veces más largo que alto; escutelo más o menos amarillo anaranjado, con o sin una mancha central más oscura (que varía en color del amarillo-marrón al negro); abdomen a menudo ancho y muy convexo dorsalmente; tergitos muy esclerotizados; márgenes laterales de los tergitos 3 y 4 más o menos aplanados, lo que a menudo se ve más fácil tangencialmente (Fig. 5B, abdomen "rebordeado").....***Chrysotoxum*** Meigen

Figura 5A

Cabeza de *Chrysotoxum cautum*, perfil

Figura 5B

Abdomen de *Chrysotoxum octomaculatum*, hembra

----- Antenas claramente más cortas que la anchura de la cabeza vista de perfil (Fig. 5C, atención: no confundir la anchura de la cabeza que sigue un eje horizontal, y la altura de la cabeza que sigue un eje más o menos vertical), o tan largas o más, pero entonces la superficie dorsal del abdomen no es fuertemente convexa, no tiene márgenes laterales "rebordeados" en los tergitos 3 y 4 (no están aplanados) (Fig. 5D), los tergitos no están anormalmente esclerotizados y el escutelo nunca es amarillo con una mancha central más oscura..... **6**

Figura 5C

Cabeza de *Scaeva pyrastris*, perfil

Figura 5D

Abdomen: macho *Paragus pecchiolii* (izquierda); *Syrphus torvus* (derecha)

6

6 - Cara de perfil ligeramente convexa o recta, por lo tanto sin concavidad entre las antenas y el callo facial; callo facial casi indistinguible (Fig. 6A); ojos de pelo más bien corto; especie pequeña, longitud del cuerpo 4-8 mm **Paragus** Latreille

----- Cara de perfil con una concavidad más o menos pronunciada bajo las antenas (Fig. 6B)..... **7**

Figura 6A
Cabeza de *Paragus bicolor*, perfil

Figura 6B
Cabeza de *Baccha*, perfil

7

7 - Tergito abdominal 2, en su parte más estrecha, más estrecho que el tergito 1 (Fig. 7, abdomen a veces filiforme en la parte basal de su longitud); tergito 2 a veces, en su parte más estrecha, sólo ligeramente más estrecho que, o tan ancho como, el tergito 1, si es así entonces la tibia posterior muestra una clara muesca en la mitad apical de su longitud (además, el abdomen de algunos individuos de *Sphegina*, *Sphaerophoria* y machos de *Platycheirus* pueden ajustarse a esta descripción)..... **8**

----- Tergito abdominal 2 en todas partes más ancho que el tergito 1..... **11**

Figura 7
Abdomen: *Baccha elongata* (arriba, vista dorsal y lateral); *Doros destillatorius* (abajo)

8 - Mesoescutelo bordeado lateralmente, tanto anterior como posterior a la sutura transversal, por una franja de color amarillo claro; pleuras con marcas amarillas (Fig. 8); parte anterior de la membrana alar claramente oscurecidas; especie grande (15-20 mm)..... **Doros** Meigen

----- Mesoescutelo y pleura de color casi uniforme o con, respectivamente, rayas o marcas en el mejor de los casos de color amarillo más bien oscuro, que se distinguen poco del resto; membrana alar hialina o vagamente oscurecida..... **9**

Figura 8
Doros profuges, vista lateral

9 - Abdomen filiforme en la mayor parte de su longitud (Fig. 9A; nota: las hembras grávidas tienen el abdomen abultado y, por tanto, no filiforme a causa de los huevos); tergitos 2 y 3 mucho más estrechos que el escutelo; alula rudimentaria; ojos y arista glabros..... **Baccha** Fabricius.

[género monoespecífico en Europa¹: *B. elongata* (Fabricius), 1775].

¹: La existencia de una segunda especie, *B. obscuripennis* (Meigen), es cuestionada por la mayoría de los autores como sinónimo junior de *B. elongata* (Fab.).

----- Abdomen no filiforme: tergito 2 más estrecho que el tergito 1, pero tergito 3 más ancho que el escutelo (Fig. 9B; alula normalmente desarrollada; arista pubescente o plumosa)..... **10**

Figura 9A

Abdomen: *Baccha elongata* (vista dorsal y lateral)

Figura 9B

Spzigaster sp. Macho (izquierda); *Syrphocheilosia* sp. Macho (derecha)

10

10 - Arista con pelos, con algunos de los pelos más largos que el diámetro de la arista; tibia posterior, en el macho, con una clara muesca y fuerte curvatura en la mitad apical de su longitud (Fig. 9B), y menos curvada (sin muesca) en la hembra; tergitos abdominales mayoritariamente naranja oscuro (nota: una vez muerto, esta coloración desaparece frecuentemente en el macho)..... **Spazigaster** Rondani [género monoespecífico: *S. ambulans* (Fabricius), 1798].

----- Arista pubescente o desnuda, cuando está presente los pelos son todos más cortos que el diámetro de la arista; tibia posterior normal tanto en el macho como en la hembra; tergitos abdominales completamente negros o negros con un par de pequeñas bandas blanco-grisáceas cerca del margen anterior de los tergitos 2-4..... **115**

11

11 - Cara y escutelo completamente negros (nota: (i) una pruinosidad de color pálido puede enmascararlo parcialmente, especialmente en la cara; (ii) es negro intenso y no marrón más o menos oscuro)..... **12**

----- Cara y/o escutelo total o parcialmente amarillo/naranja (observar el escutelo de perfil, a veces es la única forma de ver que el escutelo es postero-medialmente naranja oscuro y no negro)..... **17**

12

12 - Abdomen ovalado (aproximadamente el doble de largo que de ancho), bastante aplanado (Fig. 12B); tergitos 3 y 4 con grandes manchas cuadrangulares de color naranja (a veces azul verdoso en las hembras), confluentes en los machos y separadas en las hembras; 3er artículo antenal aproximadamente el doble de largo que los artículos 1 y 2 juntos; longitud del cuerpo 10-13 mm..... **Xanthandrus** Verrall.

----- Abdomen estrecho o moderadamente ensanchado (Fig. 15, inferior; Fig. 13A y 13B); 3er artículo antenal corto, redondeado o, raramente, un poco más largo que los artículos 1 y 2 juntos (nota: menos del doble de largo que los artículos 1 y 2 juntos)..... **13**

CLAVE DE LOS SÍRFIDOS

Figura 12A

Abdomen oval: *Xanthandrus comtus*

Figura 12B

Abdomen estrecho: *Melanostoma mellinum*

13 - Abdomen más o menos aplanado dorsoventralmente y claviforme (ensanchándose posteriormente hasta al menos el margen posterior del tergito 3; Fig. 13A); marcas pálidas en los tergitos de color amarillo a naranja, a menudo confluentes en un tergito e incluso entre tergitos; cuando están separadas, o casi, las marcas pálidas aparecen sólo en el tergito 3 y a veces vagamente en el tergito 4, y entonces nunca tienen forma triangular (en contraste con las hembras de *Melanostoma*, que a menudo tienen un abdomen que también es claviforme (Fig. 13B, izquierda), sino más bien ovalado en sección transversal y no aplanado))..... *Pyrophaena* Schiner, 1860.

[Las dos especies del género se muestran en la Fig. 13A].

----- Abdomen de sección cilíndrica u oval, raramente claviforme, en vista dorsal más bien fusiforme u oval (Fig. 13B)..... **14**

Figura 13A

Abdomen: *Pyrophaena granditarsa* hembra (izquierda), macho (centro); *P. rosarum* (derecha)

Figura 13B

Abdomen (hembra): *Melanostoma scalare* (izquierda), *Melangyna quadrimaculata* (centro); *Platycheirus peltatus* (derecha)

14 - Ojos con pelos evidentes..... *Melangyna* Verrall.

[pro parte: *M. quadrimaculata* Verrall, 1873, y ejemplares melánicos de otras especies del mismo género].

----- Ojos desnudos (incluso a gran aumento)..... **15**

15 - Metasterno desarrollado, es decir, con prolongaciones laterales (Fig. 15A derecha). Machos: en la mayoría de las especies, la tibia y el tarso de la pata delantera tienen una forma característica (agrandados y aplanados) (Fig. 15B); en todas las especies, el fémur o la tibia delanteros tienen al menos una seta que, por su longitud, sobresale claramente del resto de los pelos. Hembras: en la mayoría de las especies el tarso anterior es ligeramente ovalado, no cilíndrico; las marcas de color pálido de los tergitos abdominales nunca son triangulares..... **16**

----- Metasterno reducido, es decir, no provisto de prolongaciones laterales (Fig. 13B izquierda). Machos: la tibia y el tarso anteriores son cilíndricos, sin forma característica; el fémur y la tibia anteriores presentan una pilosidad fina y corta, sin ninguna seta particular. Hembras: la tibia anterior y el tarso son como en los machos; los tergitos abdominales tienen marcas amarillo-anaranjadas, de forma más o menos triangular, redondeadas posteriormente (Fig. 15C), o el abdomen es completamente negro..... **Melanostoma** Schiner.

Figura 15A
Metasterno y coxa posterior, vista ventral (segun McAlpine et al, 1987): *Melanostoma* sp. (izquierda); *Platycheirus* (derecha)

Figura 15B
Platycheirus albimanus macho: tarsos y tibia del primer par de patas, vista ventral

Figura 15C
Melanostoma sp. hembra

16 - Mesoescutelo y escutelo toscamente punteados (Fig. 16A); la gena, debajo del punto más ventral del ojo, es 1.8 veces más alta que la longitud del tercer artículo antenal; patas enteramente negras..... ***Rohdendorfia*** Smirnov

----- Mesoescutelo y escutelo muy finamente punteados (Fig. 16B); la gena, debajo del punto más ventral del ojo, menos de 1,6 veces más alto que la longitud del tercer artículo antenal; patas parcialmente amarillas/marrón amarillento..... ***Platycheirus*** Lepeletier & Serville

Figura 16A

Rohdendorfia sp. hembra

Figura 16B

Platycheirus parmatius hembra

17 - Mesanepisternito 2 amarillo (a veces casi blanco) o rojizo-anaranjado, al menos en el tercio posterior (nota: una pruinosidad plateada o dorada, a veces coronada por pelos dorados, puede dar esta ilusión especialmente en ejemplares secos; en ejemplares en alcohol, mirar tangencialmente, de lo contrario el tegumento amarillo puede parecer negro debido a su transparencia; Fig. 17)..... **18**

----- Mesanepisternito 2 negro (nota: a veces cubierto de una pruinosidad plateada más o menos fuerte); raramente, el tubérculo (como mucho) de la parte postero-dorsal del mesanepisternito 2 es naranja, haciendo que el esclerito sea naranja en menos de un tercio de su superficie (notablemente en las hembras de *Meligramma euchroma*) **24**

18 - Vena alar R4+5 fuertemente curvada hacia la celda r5, que se estrecha en consecuencia aproximadamente en la mitad de su longitud (Fig. 18A); primer segmento del tarso posterior (basitarso) negro; las marcas amarillo pálido del tergito abdominal 2 son equidistantes de los márgenes anterior (en la parte lateral) y posterior (en la parte mediana) del tergito; los tergitos 3 y 4 presentan cada uno una banda amarilla o verde pálido que tiene un margen posterior cóncavo o ondulado (Fig. 18A)..... **Didea** Macquart

----- Vena R4+5 menos curvada, de modo que la mitad proximal de la célula r5 no se estrecha y presenta márgenes subparalelos o divergentes distales a la vena transversal R-M (Fig. 18B)..... **19**

CLAVE DE LOS SÍRFIDOS

Figura 17A

Xanthogramma stackelbergi,
Vista lateral de la cabeza y el tórax

Figure 17B

Leucozona lateraria,
Vista lateral de la cabeza y el tórax

Figura 18A

Didea fasciata hembra, ala y vista dorsal del ejemplar

Parte posterior de la banda ondulada

Figura 18B

Megasyrphus erraticus hembra, ala y vista dorsal del ejemplar

19 - La parte proximal de la celda alar r5 tiene márgenes prácticamente paralelos (Fig. 19A); primer segmento del tarso posterior (basitarso) de color amarillo más o menos oscuro, pero no negro; las marcas amarillas del tergito 2 (Fig. 19B) están claramente más cerca de su margen anterior que de su margen posterior (el espacio entre las marcas y el margen posterior es aproximadamente tan ancho como las propias marcas); el margen posterior de la banda amarilla del tergito 3 (Fig. 19B) es más o menos paralelo al margen posterior del tergito; ojos claramente *pilosos*

..... ***Megasyrphus*** Dusek & Laska.

[género monoespecífico en Europa: *M. erraticus* (L.), 1758].

----- La parte proximal de la celda r5 tiene márgenes que divergen claramente desde la base (formada por la vena transversal R-M) hacia el ápice del ala (Fig. 19C)..... **20**

Figura 19A

Megasyrphus erraticus hembra, ala

Figura 19B

Megasyrphus erraticus hembra, vista dorsal del ejemplar

Figura 19C

Xanthogramma dives, ala

20 - Márgenes laterales de los tergitos abdominales 3 y 4 más o menos aplanados, lo que a menudo es más fácil de ver tangencialmente (se dice que el abdomen está "rebordeado") (Fig. 20); ojos peludos, pero los pelos son a veces cortos, escasos y, por tanto, difíciles de ver..... **21**

----- Márgenes laterales de los tergitos 3 y 4 no aplanados, los tergitos regularmente convexos desde su eje medio hasta sus márgenes laterales (llamado "abdomen sin reborde")..... **22**

Figura 20

Xanthogramma stackelbergi, abdomen rebordeado

21 - Membrana alar casi totalmente cubierta de microtrichia.....*Philhelius* Schiner.

----- Membrana alar casi completamente sin microtrichia..... *Ischiodon* Sack.

22 - Abdomen bastante ancho y oval con márgenes claramente no paralelos (tergito 2 claramente más estrecho que el tergito 3) (Fig. 22A); tergitos 3 y 4 cada uno con una banda amarilla bastante ancha, estrechándose marcadamente justo antes de alcanzar los márgenes laterales del abdomen; antenas completamente negras; todos los fémures completamente amarillos *Epistrophe* Walker.

[pro parte: *E. diaphana* (Zetterstedt), 1843]

----- Abdomen estrecho, con márgenes paralelos o subparalelos (obsérvese que algunas hembras grávidas pueden tener el abdomen ovalado porque está distendido por los huevos) (Fig. 22B)..... 23

Figura 22A

Epistrophe diaphana hembra, vista dorsal del ejemplar

Figure 22B

Sphaerophoria scripta macho y hembra, vista dorsal de los ejemplares

- 23 - Pelos presentes en el metasterno (Fig. 23).....
 **Sphaerophoria** Lepeletier et Serville
- Sin pelo en el metasterno..... **Meligramma** Frey

Figura 23

Macho *Sphaerophoria infuscata*, vista lateral, metasterno y coxa posterior

- 24 - Dorso del tórax y abdomen cubiertos de densa pilosidad que casi oculta la superficie del cuerpo (al menos en el mesoscutelo y/o tergito 4); parte media del ala con una mancha oscura fuertemente desarrollada..... **25**
- Mesonoto y abdomen cubiertos de pilosidad menos densa, que no enmascara el tegumento; ala sin infuscación evidente
 **26**

25 - Pterostigma amarillo pálido; dorso torácico en su mayor parte de pelo negro; tergito 5 (y parte del tergito 4) completamente amarillo brillante, y de pelo amarillo (Fig. 25A); insecto de pelo largo y en su aspecto general recuerda a un abejorro..... **Eriozona** Schiner [género monoespecífico en Europa: *E. syrphoides* (Fallen), 1817].

----- Pterostigma marrón oscuro; dorso torácico con pelos entre dorados y rojizos bastante densos; tergitos 4 y 5 totalmente negros, con pelos negros o gris pálido (Fig. 25B)..... **Leucozonia** Schiner

[pro parte: *L. lucorum* (L.), 1758 y *L. inopinata* Doczkal, 2000].

Figura 25A

Eriozona syrphoides macho

Figura 25B

Leucozonia lucorum hembra

Figura 26A

Epistrophe eligans macho

26 - Marcas de color pálido en el tergito 2 de gran tamaño, que ocupan lateralmente casi toda la longitud del tergito y son al menos dos veces más largas que las marcas de color pálido del tergito 3 (Fig. 26A y 39)..... **27**

----- Tergito 2 con marcas más cortas, su longitud máxima es aproximadamente la misma que la longitud máxima de las marcas del tergito 3 y siempre menos del doble que estas últimas (Fig. 26B)..... **28**

Figura 26B

Lapposyrphus lapponicus macho (izquierda), *Syrphus ribesii* hembra (derecha)

27 - Ojos glabros o con poco pelo..... **Epistrophe** Walker

[pro parte: *E. eligans* (Harris), 1780 y *E. leiophthalma* (Schiner & Egger), 1853]

----- Ojos peludos..... **Leucozona** Schiner

[pro parte: *L. glaucia* (L.), 1758 y *L. laternaria* (Mueller), 1776]

28

Figura 28A

Lapposyrphus lapponicus, ala izquierda

28 - Vena alar R4+5 curvada, a veces fuertemente, en la celda r5, de modo que la parte basal de la celda alar tiene márgenes subparalelos a paralelos (Fig. 28A)..... **29**

----- Vena R4+5 casi recta, o ligeramente curvada, de modo que la parte basal de la célula r5 tiene márgenes regularmente divergentes de su base (formada por la vena transversal R-M)..... **32**

Figura 28B

Syrphus nitidifrons, ala izquierda

29

29 - Ojos glabros..... **30**

-----Ojos peludos..... **31**

30

30 - Metasterno piloso; episterno metapleural con un grupo de pelos largos ventral al estigma metatorácico..... **Didea** Macquart

----- Metasterno desnudo; episterno metapleural desnudo ventral al estigma metatorácico..... **Lapposyrphus** Dusek & Laska

[género monoespecífico: *L. lapponicus* (Zetterstedt), 1838].

31

31 - Mitad basal del ala con grandes zonas desnudas de microtriquias (Fig. 31A) metasterno glabro..... **Scaeva** Fabricius.

----- Ala completa y densamente cubierta de microtriquias, (FIG. 31B) metasterno piloso..... **Megasyrphus** Dusek & Laska.

Figura 31A

Scaeva pyrastris, ala izquierda

Figura 31B

Megasyrphus erraticus, ala izquierda

32

32 - Lóbulo inferior de la squama con largos pelos amarillos en su superficie dorsal, cerca del margen posterior (obsérvese que no se trata de los pelos del margen propiamente dicho) (Fig. 32A). Los tergitos 3 y 4 presentan cada uno una banda amarilla bastante estrecha con un margen posterior sinuoso. Nota: cada banda amarilla puede reducirse a un par de manchas amarillas estrechamente separadas, y en este caso la pilosidad de la superficie de la squama puede ser muy escasa o incluso estar ausente (en *S. nitidifrons*)..... **Syrphus** Fabricius

----- Lóbulo inferior de la squama con su superficie superior glabra o microscópicamente pubescente (Fig. 32B)..... **33**

Figura 32A

Superficie de la squama con pelos largos (*Syrphus* sp.)

Figura 32B

Superficie de la squama con pelos microscópicos

33

33 - Mesanepisternito 1 con unos pocos pelos bien desarrollados (como la Fig. 3A derecha); coxa posterior, al menos en su superficie anterolateral, con una hilera de pelos largos a menudo curvados en sus puntas; metasterno glabro..... ***Parasyrphus*** Matsumura

----- Mesanepisternito 1 glabro o microscópicamente pubescente, sin metasterno piloso o desnudo **34**

34

34 - Ojos peludos..... **35**

----- Ojos glabros..... **36**

35

35 - Márgenes laterales de los tergitos 3 y 4 rebordeados..... ***Dasysyrphus*** Enderlein

----- Margen lateral de los tergitos simples..... ***Melangyna*** (partim)

36 - Tergito 3 visiblemente menos del doble de ancho que de largo (Fig. 36A)..... **37**

----- Tergito 3 más del doble de ancho que de largo (Fig. 36B)..... **38**

Figura 36A

Fagisyrphus cinctus

Figura 36B

Epistrophe diaphana

37 - Tubérculo facial amarillo (a menudo la cara es completamente amarilla, de lo contrario el borde superior de la boca se oscurece lateralmente)..... **Meligramma** Frey (partim) (incluye *M. euchroma* (Kowarz), 1855)

----- Tubérculo facial negro (marca mediana negra en la cara, que se extiende desde la parte superior del tubérculo facial hasta el margen superior de la boca) **Melangina** (partim)

38 - Márgenes laterales del tergito 3 rebordeados (Fig. 38A)..... **39**

----- Márgenes laterales del tergito 3 no rebordeados (Fig. 38 B)..... **41**

Figura 38A

Eupeodes lucasi

Figura 38B

Epistrophe grossulariae

39 - Los tergitos 3 y 4 presentan cada uno una banda completa, transversal, de color naranja pálido, de anchura más o menos uniforme, que no se estrecha, o apenas, en el centro (Fig. 39A)..... ***Epistrophe*** Walker

Figura 39A

Epistrophe grossulariae (izquierda), *E. nitidicollis* (derecha)

---- Tergitos 3 y 4 cada uno con una banda transversal amarilla estrechada en el centro, o un par de marcas amarillas, o un par de barras gris pálido, densamente pruinosas, separadas medialmente (Fig. 39B)..... **40**

Figura 39B

Eupeodes latifasciatus (izquierda) *E. luniger* (centro), *Epistrophe leiophthalma* (derecha)

40

40 - Tergitos 3 y 4 cada uno con un par de manchas rectas de pruinosidad densa, gris pálido, que tienen sus márgenes anterior y posterior paralelos, o tergito 4 completamente negro (Fig. 26A & Fig. 39B).....**Epistrophe** Walker

----- Los tergitos 3 y 4 presentan cada uno una banda transversal amarilla más o menos desprovista de pruinosidad, o un par de marcas transversales curvas amarillas, más o menos desprovistas de pruinosidad, las marcas o la banda suelen variar mucho en anchura entre sus extremos interior y exterior (Fig. 39B); todos los pelos de los márgenes laterales de los tergitos 3, 4 y 5 negros.....**Eupeodes** Osten Sacken

41

41 - Tergitos 3 y 4 cada uno con una banda amarilla transversal en toda la anchura del tergito, o tergito 4 completamente negro..... **42**

----- Tergitos 3 y 4 cada uno con un par de manchas o barras transversales amarillas, o blanco-amarillentas, de pruinosidad densa y gris pálido..... **44**

42

42 - Cara enteramente o casi enteramente negra, a lo sumo amarillenta sólo cerca de los ojos, donde puede presentarse una estrecha raya dorso-ventral vagamente amarilla..... **Meligramma** Frey

[pro parte: *M. cingulata* (Fallen, 1817)]

----- Cara totalmente amarilla..... **43**

43 - Machos: en vista anterior, anchura máxima de la cara inferior a la anchura máxima de un ojo; hembras: frente con una mancha de pruinosidad a cada lado, que ocupa más de la mitad de la distancia entre el ocelo anterior y la lúnula y separada medialmente por un área negra de lados paralelos, sin pruinosidad..... **Fagisyrphus** Frey.

[Género monoespecífico: *F. cinctus* (Egger), 1860]

----- Machos: en vista anterior, anchura máxima de la cara claramente mayor que la anchura máxima de un ojo; hembras: frente o bien cubierto de pruinosidad en toda su anchura, o bien ocupado medialmente por una zona negra, sin pruinosidad, que se ensancha ventralmente hasta ocupar casi toda la anchura de la frente justo por encima de la lunula..... **Epistrophe** Walker [pro parte]

44 - Tergitos 3 y 4 cada uno con un par de manchas amarillo pálido/blanco..... **Meligramma** Frey

[pro parte: distintos de *M. cincta* y *M. cingulata*]

---- Tergitos 3 y 4 cada uno con un par de manchas transversales de color gris pálido (Fig. 39B derecha).....

Epistrophe Walker

[pro parte: *E. leiophthalma* (Schiner & Egger, 1853)]

CLAVE DE LOS GÉNEROS DE ERISTALINAE

45

Figura 45

Myathropa sp., Vista antero-lateral del fémur posterior

45 - Fémur posterior, con una placa de numerosas cerdas negras baso-ventrales (pelos muy cortos y gruesos) (Fig. 45) y sin proyección ventral triangular; vena alar R4+5 fuertemente curvada (Fig. 46A y 46B): subfamilia ERISTALINAE..... **46**

----- Fémur posterior sin dicha placa de cerdas; vena R4+5 no curvada (Fig. 66A), o, si R4+5 está curvada, entonces el lado ventral del fémur posterior tiene una proyección triangular (Fig. 69A): subfamilia MILESIINAE..... **55**

46 - Celda alar r1 cerrada, porque la vena R2+3 se une a la vena R1 antes del margen costal del ala (Fig. 46A)..... **47**

----- Celda r1 abierta, a veces muy estrecha, en el margen costal del ala (Fig. 46B)..... **48**

Figura 46A

Ala izquierda: *Eristalis nemorum*

Figura 46B

Ala izquierda: *Helophilus trivittatus*

47 - Ojos con numerosas manchas marrones pequeñas, o bandas verticales (Fig. 47). Arista siempre glabra.....

..... ***Eristalinus*** Rondani

----- Ojos unicolores, sin manchas ni rayas marrones; arista raramente desnuda, mayormente plumosa o finamente pubescente; abdomen variable en marcas y aspecto, a menudo con un par de manchas laterales amarillas o anaranjadas en el tergito 2 o una banda amarillo pálido en el margen posterior de cada tergito; en aspecto general similar a *Apis* o *Bombus*..... ***Eristalis*** Latreille

Figura 47

Vista dorsal de los ojos de *Eristalinus* spp.

48

Figura 48A

Mallota cimbiciformis
Hembra

48 - Mesoescutelo sin ningún dibujo de color pálido (examinado en seco o en líquido) y con el tegumento oculto por pelos largos, densos, amarillos, rojos o negros; ala más o menos oscurecida alrededor de la vena transversal r-m (Fig. 48A)..... **Mallota** Meigen

----- Mesoescutelo con patrones amarillos o grises, a veces difícilmente perceptibles, especialmente en ejemplares en alcohol; ala muy a menudo hialina (Fig. 48B)..... **49**

Figura 48B

Myathropa florea macho

Vena R4+5

49

49 - Ojos peludos; vena alar R4+5 fuertemente curvada en la celda r5 (FIG. 48 B)..... **Myathropa** Rondani
[género monoespecífico: *M. florea* (L.), 1758].

----- Ojos glabros..... **50**

50 - Abdomen: tergitos 3 y 4 cada uno con un par de manchas grises orientadas longitudinalmente (Fig. 50A); 3er artículo antenal más ancho que largo..... **Lejops** Rondani
[género monoespecífico: *L. vittata* (Meigen), 1822].

----- Abdomen: tergitos 3 y 4 cada uno con un par de marcas grises o amarillas (y a veces también con una banda adicional de color pálido) que son al menos tan anchas como largas y a menudo más anchas que largas (Fig. 50B)..... **51**

Figura 50A

Lejops vittata hembra

Figura 50B

Helophilus trivittatus macho

51 - Primer segmento (basitarso) del tarso posterior con pelos microscópicos en forma de maza baso-ventralmente; parte superior de la hipopleura, entre la parte inferior de la pteropleura y el espiráculo torácico posterior, con largos pelos ondulados (cresta hipopleural no desarrollada) (Fig. 51A); macho: ojos que se encuentran a corta distancia en la frente..... **Mesembrius** Rondani

[género monoespecífico en Europa: *M. peregrinus* (Loew), 1846].

----- Primer segmento del tarso posterior sin tales pelos; parte superior de la hipopleura, entre la parte inferior de la pteropleura y el espiráculo torácico posterior, sin pelos, pero a menudo cubierta de una densa pruina plateada (cresta hipopleural desarrollada, pero a menudo poco profunda) (Fig. 51B)..... **52**

- Esta flecha indica la localización de la pteropleura mesepimeron o esclerito mesepimeral de la pleura metatorácica.
- Esta flecha indica la cresta hipopleural.

Figura 51A

Mesembrius peregrinus, hembra

Parte posterior de la mesopleura

Figura 51B

Helophilus trivittatus, macho

Parte posterior de la mesopleura

52 - Antena enteramente negra (a veces con un estrecho borde anaranjado en la base del tercer artículo) o pardo negruzca; cara con una raya mediana vertical, glabra y brillante, amarilla o negra (Fig. 52)..... **Helophilus** Meigen (*Arctosyrphus willingii* (Smith), una especie de la tundra conocida en Europa sólo de las partes septentrionales de la Rusia europea, se parece a *Helophilus*, y tiene una raya negra, medial en la cara, pero no tiene marcas de color pálido en el abdomen y las antenas oscuras, de color marrón rojizo)

----- Antena al menos parcialmente naranja; cara sin esa franja mediana vertical, o a veces con una franja amarilla muy estrecha y apenas marcada..... **53**

Figura 52

Cabeza de *Helophilus trivittatus*: vista frontal

53 - En el vértice, el espacio entre cada ocelo posterior y los ojos es subigual (0,5 a 1,2 veces) al diámetro de un ocelo (Fig. 53A); abdomen corto, bastante ancho y más o menos cónico, con grandes marcas laterales anaranjadas en los tergitos (Fig. 53C); marcas negras en la tibia posterior confinadas a un parche negro apical, posterolateral..... *Parhelophilus* Girschner.

----- En el vértice, el espacio entre cada ocelo posterior y los ojos es mucho mayor (de 1,5 a 3 veces) que el diámetro de un ocelo (Fig. 53B); abdomen alargado, con márgenes laterales más o menos paralelos, y marcas relativamente estrechas, a veces en forma de media luna, de color amarillo pálido o naranja en los tergitos (Fig. 53D, 53E); tibia posterior con dos marcas negras posterolaterales, una en la mitad basal de su longitud, la otra apical..... **54**

Figura 53A

Cabeza en vista dorsal:
Parhelophilus frutetorum, macho

Figura 53B

Cabeza en vista dorsal:
Anasimyia contracta

Ocelos posteriores

Figura 53C

Abdomen vista dorsal,
Parhelophilus versicolor

Figura 53D

Abdomen vista dorsal,
Anasimyia

Figura 53E

Abdomen vista dorsal,
Euromyia

54 - En vista lateral, la distancia más corta desde el extremo anterior de la cabeza hasta el ojo es claramente mayor que la anchura máxima del ojo; la cara en vista lateral forma un cono, que se estrecha apicalmente casi hasta un punto, su margen superior es casi recto desde la inserción de las antenas inmediatamente hasta el margen superior de la boca (Fig. 54A); fémur posterior dorsalmente negro en el tercio medio..... ***Eurimyia*** Bigot

[género monoespecífico en Europa: *E. lineata* (Fabricius)]

----- En vista lateral, la distancia más corta desde el extremo anterior de la cabeza hasta el ojo es aproximadamente igual a la anchura máxima del ojo; parte inferior de la cara proyectada hacia delante, pero ni cónica ni puntiaguda, su margen superior es extremadamente convexo (Fig. 54B); fémur posterior con superficie dorsal amarilla continua desde la base, en tres cuartas partes de su longitud..... ***Anasimyia*** Schiner

Figura 54A

Cabeza en vista lateral: *Eurimyia lineata*

Figura 54B

Cabeza en vista lateral: *Anasimyia lunulata*

CLAVE DE LOS GÉNEROS DE MILESIINAE

55

55 - En vista lateral, los artículos 1 - 3 de la antena juntos son más largos que el resto de la cabeza (Fig. 55A). Atención: no confundir el ancho de la cabeza, que sigue un eje horizontal, con la altura de la cabeza, que sigue un eje más o menos vertical..... **56**

----- En vista lateral, artículos 1 - 3 de la antena más cortos que el resto de la cabeza (Fig. 55B)..... **61**

Figura 55A

Cabeza (vista lateral):
Sphiximorpha subsessilis

Figura 55B

Cabeza (vista lateral):
Volucella inanis

56

56 - Arista insertada en el margen dorsal del 3er artículo antenal (Fig. 56A)..... **57**

----- Arista insertada apicalmente en el 3er artículo antenal (Fig. 56B)..... **59**

Figura 56A

Cabeza (vista lateral):
Parhelophilus frutetorum, macho

Figura 56B

Cabeza (vista lateral):
Anasimyia contracta macho

57 - Tergitos abdominales 3, 4 y 5, cada uno con un par de marcas amarillas, en forma de barras transversales de lados paralelos, y una estrecha banda amarilla a través del margen posterior de cada tergito..... **Sphecomyia** Latreille.

[género monoespecífico en Europa: *S. vespiformis* (Gorski), 1852].

----- Tergitos abdominales sin marcas amarillas, en su mayoría rojos, pardo rojizos o pardos, y por lo demás negros.....58

58 - Ala con el margen anterior (vena R4+5) de la celda r5 profundamente cóncavo y la vena transversal r-m situada después de la mitad de la celda alar m2 (Fig. 58A); macho con la arista antenal agrandada apicalmente en un disco plano..... **Platynochaetus** Wiedemann

Figura 58A

Ala izquierda: *Platynochaetus rufus*

----- Margen lateral del abdomen carente de marcas pálidas; imitación de abeja; arista con forma de espátula apicalmente (ala del macho con el margen anterior (vena R4+5) de la celda r5 casi recto y la vena transversal r-m situada aproximadamente a la mitad de la longitud de la celda m2 (Fig. 58B); macho con arista no espatulada.....

Figura 58B

Ala izquierda: *Psarus abdominalis*

..... **Psarus** Latreille

[género monoespecífico: *P. abdominalis* (Fabricius, 1794)]

59

59 - Vena alar R4+5 casi recta (Fig. 59A); ojos peludos; abdomen ancho, ovalado (generalmente con brillo metálico)..... ***Callicera*** Panzer

----- Vena R4 + 5 profundamente curvada hacia el centro de la celda r5 y con una vena colgante que se proyecta en la celda r5 (Fig. 59B); ojos desnudos o pilosos..... **60**

60 - Antenas insertadas en una prominencia frontal bastante desarrollada, de longitud igual o superior a la de los artículos antenales 2 y 3 juntos (Fig. 60); abdomen subcilíndrico, ligeramente ensanchado hacia el ápice; ojos glabros.....
..... ***Ceriana*** Rafinesque

----- Antenas insertadas en una prominencia frontal casi inexistente (Fig. 55A); abdomen subcilíndrico o bastante claramente estrechado en el tergito 2; ojos glabros o pilosos..... **121**

Figura 59AAla izquierda: *Callicera aurata*

60

Figura 60Cabeza (vista lateral): *Ceriana conopsoides*

61 - Arista plumosa (pelos al menos dos veces más largos que el diámetro máximo de la arista) (Fig. 61A y B).....**62**

----- Arista desnuda o pubescente (pelos de longitud inferior al doble del diámetro máximo de la arista (Fig. 61C)).....**66**

Figura 61A

3er artículo antenal y arista: *Volucella pellucens*

Figura 61B

3er artículo antenal y arista: *Sericomyia bombiforme*

Figura 61C

3er artículo antenal y arista: *Cheilosia canicularis* macho

62 - Abdomen: superficie del cuerpo marrón a marrón rojizo, a veces marrón muy oscuro; mesoscutelo a veces con zonas o dibujos grises (Fig. 62A, Fig. 99) especies de tamaño pequeño a moderado, con una longitud del cuerpo de 11 mm o menos..... **63**

----- Tórax y abdomen: tegumento al menos parcialmente negro; a veces tergitos con marcas amarillas o blancas, o extensamente cubiertos de pelos largos y rojizos (Fig. 62B); especies de tamaño moderado a grande con longitud del cuerpo de 11,5 mm o más..... **64**

Figura 62A

Hammerschmidtia ferruginea (vista dorsal)

Figura 62B

Sericomyia silentis hembra (arriba a la izquierda); *S. superbiens* hembra (arriba a la derecha); *Volucella zonaria* hembra (abajo)

63 - La vena alar M1 se une a la vena R4+5 en ángulo recto (Fig. 63A); abdomen alargado..... **Hammerschmidtia** Schummel.

[sólo dos especies en Europa: *H. ferruginea* (Fallen); *H. rufa* (Fallen)]

----- Vena alar M1 se une a la vena R4+5 en un ángulo agudo (Fig. 63B); abdomen corto..... **Brachyopa** Meigen.

[pro parte: *B. zhelochotsevi* Mutin, *B. testacea* (Fallen), *B. obscura* Thompson & Torp, *B. vittata* Zetterstedt, *B. pilosa* Collin (parte), *B. scutellaris* R. -D. (parte), *B. plena* Collin sensu Vujic (1991) (parte)].

Figura 63A

Parte apical del ala: *Hammerschmidtia ferruginea*

Figura 63B

Parte apical del ala: *Brachyopa vittata*

64 - Celda alar r1 cerrada; la vena M1 no es paralela a la parte postero-apical del margen alar, sino que se curva apicalmente hacia el margen anterior del ala (Fig. 64A)..... **Volucella** Geoffroy.

----- Celda r1 abierta; vena M1 más o menos paralela a la parte postero-apical del margen alar (Fig. 64B)..... **65**

Figura 64A

Parte apical del ala: *Volucella inanis*

Figura 64B

Parte apical del ala: *Sericomyia silentis*

65 - Abdomen: tergitos sin marcas amarillas, cubierta de pelos uniformemente marrón rojiza o con bandas de pelos negros, amarillo pálido y más o menos blancos..... ***Sericomyia* sg. *Arctophila*** Schiner

----- Abdomen: tergitos con marcas amarillas o casi blancas..... ***Sericomyia***

66 - Ala con la vena transversal R-M situada en el centro o después del centro de la celda m2 (Fig. 66A) (1er artículo antenal no piriforme y membrana alar alrededor de la vena transversal R-M no oscurecida)..... **67**

[Nota: en *Syritta* la posición de la vena transversal R-M varía considerablemente, desde mucho antes de la mitad de la celda m2 hasta después de la mitad de la celda m2; en *Syritta* el fémur posterior es menos de tres veces más largo que su altura máxima].

----- Vena transversal R-M situada en la mitad o antes de la celda m2 (FIG. 66B) Y fémur posterior siempre más de tres veces más largo que su altura máxima..... **86**

Figura 66A

Ala izquierda: *Merodon equestris*

Figura 66B

Ala izquierda: *Cheilosia albitarsis*

67 - Vena alar M1 recurrente (su extremo superior se curva hacia la base del ala) y en algunas especies también fuertemente sinuosa (Fig. 67A) Y el margen anterior de la celda r5 es profundamente cóncavo o la vena transversal dm-m se une a la vena M1 en ángulo recto (Fig. 67A)..... **68**

----- Vena M1 no recurrente y, en toda su longitud, es más o menos paralela al margen posteroapical del ala (a veces también sinuosa en el tercio basal de su longitud) (Fig. 67B), O, si M1 es recurrente, entonces el margen anterior de la celda r5 es casi recto y la vena transversal dm-m no se encuentra con la vena M1 en ángulo recto (Fig. 67C)..... **70**

Figura 67A

Ala izquierda: *Eumerus alpinus*

Figura 67B

Ala izquierda: *Heringia* sp.

Figura 67C

Ala izquierda: *Syritta* sp.

68 - Margen anterior de la celda alar r5 (formada por la vena R4+5) profundamente cóncavo (Fig. 66A)..... **69**

----- Margen anterior de la celda alar r5 sólo ligeramente curvado o recto; vena M1 fuertemente sinuosa (Fig. 67A), con venas a veces colgantes que se extienden hacia el margen alar; superficie ventral del fémur posterior con hileras longitudinales de espinas cortas y gruesas, al menos en el tercio apical de su longitud..... **Eumerus** Meigen

[Nota: Las hembras de *Platynochaetus* pueden confundirse con las de *Eumerus*, pero tienen los ojos sin pelo y la cara claramente tuberculada (FIG. E - Clave de la familia)]

69 - Superficie ventral del fémur posterior apicalmente con una protuberancia triangular bien desarrollada (Fig. 69A y B).....**Merodon** Meigen

----- Fémur posterior sin tal protuberancia (Fig. 69C); arista con forma de espátula apicalmente en el macho.....
..... **Platynochaetus** Wiedeman

Figura 69A

Femur del último par de patas (vista lateral): *Merodon aureus*

Figura 69B

Femur del último par de patas (vista lateral): *Merodon moenium*

Figura 69C

Femur del último par de patas (vista lateral): *Platynochaetus setosus*

Figura 70AFémur y tibia del último par de patas (vista lateral): *Tropidia fasciata*

Protuberancia triangular bien desarrollada

Figura 70BFémur del último par de patas (vista lateral): *Spilomyia manicata*

Protuberancia digitiforme

70 - Superficie ventral del fémur posterior apicalmente con una protuberancia dentada, triangular y bien desarrollada (Fig. 70A)..... ***Tropidia*** Meigen

----- Superficie ventral del fémur posterior sin protuberancia triangular apical (puede ser fuertemente espinosa, o con un pequeño tubérculo aislado en la mitad apical de su longitud, pero bastante antes del ápice del fémur Fig. 70B))..... **71**

71 - Escutelo con numerosos pelos claramente más largos que su longitud mediana..... **72**

----- Los pelos más largos del escutelo son más cortos que su longitud mediana..... **77**

[Nota: en algunos casos, hay ejemplares que tienen algunos pelos más largos, y a veces deben probarse ambas alternativas].

72 - Ojos con pequeñas manchas oscuras y una banda vertical oscura de contornos irregulares (Fig. 72); superficie ventral del fémur posterior con un tubérculo aislado, espinoso, en la mitad apical de su longitud (Fig. 70B); tergitos abdominales con bandas amarillas transversales (insecto de aspecto general muy parecido a las avispas del género *Polistes*)..... ***Spilomyia*** Meigen (pro parte)

----- Ojos de color marrón rojizo oscuro más o menos uniforme; superficie ventral del fémur posterior sin un tubérculo aislado en la mitad apical de su longitud; tergitos sin bandas amarillas transversales uniformes.....**73**

72

Figura 72

Cabeza (vista lateral): *Spilomyia manicata*

73

73 - Margen anterior de la celda alar m2 (formada por la vena R4+5) casi recto..... **74**

----- Margen anterior de la celda alar m2 (formada por la vena R4+5) profundamente cóncavo; cara con una prominencia central poco profunda (Fig. E Clave de familia)..... ***Platynochaetus*** Wiedemann

74

Figura 74

Cabeza (vista lateral): *Blera fallax*

74 - De perfil, contorno facial cóncavo, desde las inserciones antenales hasta el borde superior de la boca.....**75**

----- De perfil, contorno facial ondulado, debido a la presencia de una prominencia facial (Fig. 74)..... **117**

75 - En apariencia general se asemeja a las abejas solitarias de cuerpo estrecho y a las *Apis*; escutelo cubierto de pelos largos de color marrón amarillento o marrón (Fig. 75A)..... **76**

----- En apariencia general se parece a las especies *Bombus* de cuerpo ancho y pelo largo; escutelo cubierto de pelos largos y negros (Fig. 75B)..... **Pocota** le Peletier & Serville. [género monoespecífico: *P. personata* (Harris, 1780)].

Figura 75A

Brachypalpus laphriformis macho

Figura 75B

Pocota personata macho

76

76 - Mesoescutelo parcialmente brillante, pero con barras opacas y rayas de pruinosidad densa y gris (Fig. 76); metasterno con pelos largos..... **Chalcosyrphus**
[pro parte: *C. eunotus* Loew, 1873].

----- Mesoescutelo enteramente brillante, sin pruinosidad; metasterno glabro..... **Brachypalpus** Macquart

Figura 76

Mesoescutelo *Chalcosyrphus eunotus*
(vista dorsal)

77

77 - Tórax dorsal y lateralmente negro, marrón oscuro, marrón amarillento o verde metálico, sin marcas de color pálido (Fig. 77A), excepto en el callo humeral, que puede ser contrastadamente gris pálido o amarillo, cuando el tórax es de color oscuro..... **78**

----- Mesoescutelo, y a menudo también la pleura torácica, negro o marrón oscuro, con marcas amarillas bien definidas (Fig. 77B & C)..... **84**

Figura 77A

Caliprobola speciosa

Figura 77B

Milesia crabroniformis

Figura 77C

Temnostoma bombylans

78 - Fémur posterior sin espinas ventrales; superficie general del cuerpo amarilla o de un color cobre dorado metálico; mitad anterior del ala con las venas en su mayor parte de color amarillo-marrón, con la membrana alar a menudo amarilla, o oscurecidas apicalmente; antenas al menos parcialmente amarillas..... **120**

----- Fémur posterior ventralmente espinoso, al menos en el tercio distal de su longitud; superficie general del cuerpo no metálica; la membrana alar no es amarilla, pero puede estar vagamente infuscada..... **79**

79 - Metasterno piloso..... **80**

----- Metasterno sin pelos, pero puede ser pruinoso..... **81**

80 - Mesoescutelo y escutelos finamente punteados; márgenes laterales del mesoescutelo sin pruinosidad, excepto en la parte anterior, donde el callo humeral puede ser densamente gris polinoso (Fig. 80A); fémur posterior sin alternancia de áreas rojizo-anaranjadas y negras.....
..... **Chalcosyrphus** Curran

----- Mesoescutelo y escutelo densa y toscamente punteado; márgenes laterales del mesoescutelo densamente cubiertos de pruinosidad gris amarillenta, desde el callo humeral hasta la base del ala (Fig. 80B); fémur posterior con áreas alternas de color naranja rojizo y negro...
..... **Syritta** Lepeletier de Saint Fargeau & Audinet-Serville in Latreille

Figura 80A

Mesoescutelo (vista dorsal):
Chalcosyrphus nemorum

Figura 80B

Mesoescutelo (vista dorsal):
Syritta pipiens

81

81 - Tergito 4 (y tergito 5 en las hembras) enteramente o casi enteramente negro (puede estar densamente cubierto de pelos amarillo-dorado)..... **82**

----- Tergito 4 completamente naranja/rojo (tergito 5 también predominantemente rojo en las hembras)..... **Chalcosyrphus** Curran
[pro parte: *C. piger* (Fabricius), 1794]

82

82 - Tergito 3 totalmente naranja/rojo..... **83**

----- Tergito 3 parcial o principalmente negro..... **Xylota** Meigen

83

83 - Patas con tibias y tarsos al menos parcialmente pálidos (blanquecinos o amarillentos)..... **Xylota** Meigen
[pro parte: todas las especies excepto *X. suecica*].

----- Patas completamente negras..... **Brachypalpoidea** Hippa
[género monoespecífico en Europa: *B. lentus* (Meigen, 1822)].

84

84 - Ala con celda r1 cerrada (Fig. 84A); se parece mucho a *Vespa crabro*.....**Milesia** Latreille.

----- Celda r1 abierta (Fig. 84B); se parece mucho a *Polistes* o *Vespula*..... **85**

Figura 84A

Mitad apical del ala:
Milesia

Figura 84B

Mitad apical del ala:
Spilomyia manicata

85

85 - Fémur posterior con una pequeña proyección espinosa en la mitad apical de su superficie ventral (Fig. 85).....
.....**Spilomyia** Meigen

----- Fémur posterior sin proyección ventral.....
..... **Temnostoma** Lepeletier de Saint Frageau & Audinet-Serville en Latreille.

Figura 85

Fémur del último par de patas (vista lateral): *Spilomyia manicata*

86 - Antena con el 3er artículo triangular (Fig. 86A); membrana alar oscurecida en la parte basal del ala; ala con la vena transversal R-M situada en el centro de la celda m2; cabeza, tórax, abdomen y patas completamente negros (Fig. 86B)..... ***Ischyroptera*** Pokorny [género monoespecífico: *I. bipilosa* Pokorny, 1887].

----- 3er artículo antenal no triangular; membrana alar no oscurecida en la parte basal del ala; vena transversal R-M situada antes o en la mitad de la celda m2 (Fig. 86C)..... **87**

Figura 86A

Ischyroptera bipilosa: cabeza del macho

Figura 86B

Ischyroptera bipilosa: macho

Figura 86C

Ala de *Pelecocera caledonica*

87

87 - Arista espiniforme y formada por 3 artículos distintos, insertados dorsalmente en el 3er segmento antenal o en su ápice (Fig. 87A).....***Pelecocera*** Meigen

[Nota: el género *Chamaesyrrhus* se considera ahora un subgénero de *Pelecocera*; las especies del subgénero *Chamaesyrrhus* se distinguen por un tercer artículo antenal subredondeado, en ambos sexos, con la arista insertada dorsalmente en el centro, mientras que el subgénero *Pelecocera* tiene un tercer artículo antenal subtriangular, más marcado en los machos, con la arista insertada en su ápice. En 2018, se describió el género *Pseudopelecocera* para separar dos especies, incluida *P. latifrons*, que se encuentran en Europa].

----- Arista normal, es decir, filiforme, insertada dorsalmente cerca de la base del 3er artículo antenal (Fig. 87B)..... **88**

Figura 87A

3er segmento antenal: *Pelecocera tricineta*

Figura 87B

3er segmento antenal: *Pipizella annulata*

88

88 - Cara plana o casi plana, sin callo facial, borde superior de la boca a veces ligeramente protuberante (Fig. 88A); cara enteramente cubierta de pelos largos y densos dirigidos hacia abajo..... **89**

----- Cara con borde superior de la boca y/o callo facial claramente salientes, o con borde superior de la boca y callo facial protuberantes combinados (Fig. 88B)..... **97**

Figura 88A

Cabeza (vista lateral): *Pipiza quadrimaculata*, macho

Figura 88B

Cabeza (vista lateral): *Myolepta vara*, hembra

89

89 - Tergitos 2 y 3 bien desarrollados, tergito 4 casi ausente (Fig. 89).....**Triglyphus** Loew

----- Abdomen con más de 2 tergitos bien desarrollados....**90**

Figura 89

Triglyphus primus macho

90

90 - 3er artículo antenal sub-redondeado, con su margen superior a veces apenas más largo que su altura..... **91**

----- 3er artículo antenal al menos dos veces más largo que el alto.....**93**

91

91 - 3er segmento antenal unicolor marrón oscuro/negro (Fig. 91).....**Pipiza** Fallén

----- 3er segmento antenal parcialmente amarillo ventralmente, en su base..... **92**

Figure 91

3rd segment antenal: *Pipiza* sp.

92

92 - Margen anterior de la lúnula sin pelos.....
..... **Trichopsomyia** Williston

[pro parte :*T. joratensis* Goeldlin, 1997]

----- Margen anterior de la lúnula medialmente veloso (Fig. 92).....**Neocnemodon** Goff

Figura 92

Cabeza (vista dorsal): macho *Neocnemodon latitarsis*

93

93 - Vena alar M1 formando apicalmente un ángulo agudo con la vena R4+5 (Fig. 93A & B)..... **94**

----- Vena alar M1 formando apicalmente un ángulo recto con la vena R4+5 (Fig. 93C)..... **96**

Figura 93A

Ala izquierda: *Claussenia* sp

Figura 93B

Ala izquierda: *Heringia* sp.

Figura 93C

Ala izquierda: *Pipizella viduata* hembra

94

94 - La vena alar Sc se une a la costa opuesta a la vena transversal R-M (Fig. 93A)..... **Claussenia**

----- La vena alar Sc se une a la costa después de la vena transversal R-M (Fig. 93B)..... **95**

Figura 94A

Ala izquierda: *Claussenia* sp

Figura 94B

Ala izquierda: *Heringia* sp.

95

95 - Margen anterior de la lúnula con pelos..... **Heringia** Rondani

[pro parte: *H. heringi* Zetterstedt, 1843]

----- Lúnula glabra (antenas completamente negras; tergito 2 de las hembras con marcas naranjas)..... **Trichopsomyia** Williston

[pro parte: *T. lucida* (Meigen, 1922)]

- 96 - Superficie anterolateral de la tibia posterior completamente cubierta de pelos negros..... *Trichopsomyia* Williston
[pro parte: *T. flavitarsis* (Meigen, 1922)]
- Superficie anterolateral de la tibia posterior totalmente cubierta de pelos de color pálido (gris o amarillo-marrón pálido).....
..... *Pipizella* Rondani

- 97 - Cara excepcionalmente alargada, de perfil en forma de pico (Fig. 97).....*Rhingia* Scopoli
- Cara con epistoma prominente pero no en forma de pico..... **98**

Figure 97

Cabeza (vista lateral): *Rhingia campestris* macho

- 98 - Abdomen de marrón amarillento a marrón oscuro, no metálico y sin marcas amarillas en los tergitos; patas con los mismos colores (en un caso, *Brachyopa cinerea*, el abdomen es casi negro, con el ápice marrón medio, y las patas son marrón muy oscuro con tarsos prácticamente negros)..... **99**
- Abdomen negro, azul oscuro, verde cobrizo o dorado, frecuentemente con un brillo metálico, cuando el abdomen es negro a menudo también tiene manchas amarillas; patas parcialmente negras..... **100**

99

99 - La vena alar M1 se une a la vena R4+5 en ángulo recto (Fig. 63A). Abdomen alargado (Fig. 51).....
..... **Hammerschmidtia** Schummel.

----- La vena M1 se une a la vena R4+5 en un ángulo agudo (Fig. 63B). abdomen más corto y más ancho (Fig. 99)....
..... **Brachyopa** Meigen.

[nótese que existe una *Brachyopa* negra en Escandinavia].

Figura 99

Brachyopa bicolor macho (vista dorsal)

100

100 - Fémures anterior y medio con espinas delgadas ventralmente, en la mitad apical de su longitud (Fig. 100)..... **Myolepta** Newman.

----- Fémur anterior y medio sin espinas en su superficie ventral..... **101**

Figura 100

Fémur anterior (vista anterolateral): *Myolepta nigritarsis* macho

101 - Fémur posterior fuertemente hinchado y ventralmente con espinas cortas (Fig. 101A); abdomen claramente estrechado en el tergito 2 (en el macho, los ojos no se juntan)..... **102**

----- Fémur posterior no hinchado o sólo ligeramente hinchado, ventralmente a veces con pelos negros gruesos (Fig. 101B); abdomen no estrechado en el tergito 2..... **103**

Figura 101A

Fémur posterior (vista anterolateral): *Spegina sibirica* macho

Figura 101B

Fémur posterior (vista anterolateral): *Cheilisia variabilis*

102 - Patas traseras separadas del resto del tórax por una especie de tubo esclerotizado que sobresale hacia abajo, formado por la fusión de elementos de la metapleura y del metasterno, a cuyo extremo exterior están unidas las coxas traseras (Fig. 102A); metapleura ampliamente fusionada detrás de la coxa trasera, (Fig. 102A)..... ***Sphegina*** Meigen

----- Patas traseras unidas al tórax normalmente, sin un saliente formado por elementos metatorácicos que intervengan entre ellas y el resto del tórax; metapleura más o menos ampliamente separada detrás de la coxa trasera, o estrechamente fusionada en la línea media, para formar un "puente postmetacoxal" (Fig. 102B)..... ***Neoascia*** Williston.

Figura 102A

Adulto (vista lateral) y coxa posterior (vista posterior): *Sphegina elegans*

Figura 102B

Adulto (vista lateral) y coxa posterior (vista posterior): *Neoascia podagrica*

103 - Cara con una franja orbitaria bien definida (Fig. 103A & B)..... **104**

----- Surcos orbitarios muy poco desarrolladas, rudimentarias o ausentes..... **106**

Figura 103A

Cabezas: *Ferdinandea cuprea* macho (vista anterior);

Figura 103B

Cabezas: Macho *Cheilosia albitarsis* (vista anterior y lateral)

104 - Cara amarilla; ojos claramente peludos; abdomen bronce a dorado..... *Ferdinandea* Rondani.

----- Cara negra..... **105**

105 - Tubérculo facial indiferenciado (Fig. 105A derecha);
 lúnula muy aumentada, su longitud mediana mayor que la
 mitad de su anchura máxima (Fig. 105A izquierda);
 tergitos 2 - 4 cada uno con un par de manchas rectangulares de
 densa pruinosidad gris; 3er artículo antenal de naranja a
 marrón rojizo. (Fig. 105A).....**Portevinia** Goff
 [género monoespecífico: *P. maculate* (Fallen), 1817]

----- Tubérculo facial diferenciado (Fig. 105B abajo);
 longitud medial de la lúnula claramente inferior a la mitad de
 su anchura máxima (Fig. 105B); abdomen con o sin manchas
 de pruinosidad diferenciadas en los tergitos; el 3er artículo de
 la antena negro, o negro con una zona amarilla baso-ventral,
 o amarillo/naranja.....**Cheilosia** Meigen.

Figura 105A

Cabeza (Vista frontal y lateral): *Portevinia maculata* macho

Figura 105B

Cabeza (Vista frontal arriba, vista lateral abajo): *Cheilosia canicularis* macho
 , *Cheilosia personata*

106 - Escutelo ventralmente con una franja de pelos a lo largo de al menos el tercio medio de su ancho, cerca de su margen posterior (Fig. 106).....**107**

----- Franja escutelar ventral ausente (a lo sumo, uno o dos pelos pueden estar presentes)..... **108**

Figura 106

Lejota ruficornis: Franja ventral del escutelo

107 - Ala: último tramo de la vena R4+5 (entre la intersección de R4+5 con M1 y el margen costal del ala) de longitud igual o superior a la de la vena transversal R-M (Fig. 107A). cara, lateralmente, con abundantes pelos cortos.....
..... **Chrysosyrphus** Sedman.

----- Ala: última sección de la vena R4+5 (entre la intersección de R4+5 con M1 y el margen costal del ala) menos de la mitad de larga que la vena transversal R-M (Fig. 107B). cara bare.....**Lejota** Rondani

[género monoespecífico: *L. ruficornis* (Zetterstedt), 1843]

[Nota: debido a que la presencia de la franja escutelar ventral es difícil de evaluar en esta especie, especialmente en la hembra, se ha incluido de nuevo en el resto de la clave (opción "franja escutelar ventral ausente") y se ha diferenciado de otras especies utilizando otros criterios].

Figura 107A

Ala izquierda: *Melanogaster nuda*

Figura 107B

Ala izquierda: *Lejota ruficornis*

108 - Esternito 1 totalmente, o en su mayor parte, brillante y sin pruinosis; metasterno peludo o desnudo..... 109

----- esternito 1 totalmente cubierto de pruinosis densa y gris; metaesterno desnudo.....113

109 - Ojos cubiertos de pelos finos y densos; cara plana de perfil, con el borde superior de la boca protuberante (Fig. 109); abdomen corto y ancho; superficie general del cuerpo a menudo metálica, de color negro azulado; ala a menudo con las venas de color amarillo parduzco pálido hacia la base del ala y el margen costal (vena espuria débil o ausente) (Fig. 92) (metasterno cubierto de pelos largos)..... **Psilota** Meigen

----- Ojos desnudos o con pelos muy cortos y escasos..... 110

Figura 109

Cabeza (Vista lateral) : *Psilota atra* macho

110

110 - Ala: 1er segmento de la vena radial con una serie de pequeñas cerdas dorsalmente (Fig. 110); metaesterno piloso.....**111**

----- Ala: 1er segmento de la vena radial desnudo; metaesterno desnudo o piloso.....**112**

Figura 110

Ala izquierda: *Riponnensia splendens*

111

111 - La mitad apical de la superficie ventral del fémur posterior con una serie de pelos robustos, negros, espinosos (Fig. 111), bastante uniformemente espaciados y distintos de los pelos finos, casi blancos que también están presentes (excepcionalmente, los pelos espinosos pueden estar presentes sólo en uno de los dos fémures); machos: ojos que se unen en la frente (metasterno con pelos).....**Riponnensia** Maibach, Goeldlin & Speight.

----- Superficie ventral del fémur posterior sin pelos espinosos negros; machos: ojos separados (metasterno con pelos).....**Lejogaster** Rondani.

Figura 111

Fémur posterior (Vista anterolateral): *Riponnensia splendens*

112

112 - Tergitos 2-5 con la parte central de la anchura de cada tergito, vista desde algunos ángulos, mate, verde o marrón oscuro, las partes laterales contrastadamente brillantes, de color verde metálico, bronce o dorado (Fig. 112B); macho: ojos unidos en la frente (metasterno desnudo o con uno o dos pelos).....***Orthonevra*** Macquart.

----- Tergitos 2 - 5 completamente brillantes y sin polvo, la parte central de cada tergito no parece mate desde ningún ángulo, bronce metálico o dorado a lo largo de los márgenes laterales y de los mismos colores o azul metálico, centralmente (Fig. 112A); macho: ojos separados (metasterno peludo).....***Lejogaster*** (partim)

Figura 112A

Abdomen de la hembra (Vista dorsal): ***Orthonevra nobilis***

Figura 112B

Abdomen de la hembra (Vista dorsal): ***Lejogaster tarsata***

113

113 - Ala con la vena M1 encontrándose con la vena R4+5 en un ángulo agudo; la sección apical de la vena R4+5 (entre la intersección de R4+5 con M1 y el margen costal) más corta que la mitad de la longitud de la vena transversal r-m (Fig. 107B); tergitos abdominales 2 - 5 no metálicos, pero completamente brillantes y homogéneos en color y textura en toda su extensión; macho: ojos separados; hembra: frente sin estrías.....***Lejota*** Rondani (hembra)

[género monoespecífico: *L. ruficornis* (Zetterstedt, 1843)]

----- Vena M1 encontrándose con la vena R4+5 en ángulo recto; la sección apical de la vena R4+5 (entre la intersección de R4+5 con M1 y el margen costal) aproximadamente igual en longitud a la vena transversal r-m (Fig. 107A); tergitos 2-5 con las partes central y laterales de color y textura contrastados, la mitad central de la anchura de cada tergito mate, marrón oscuro, negro o negro azulado, las partes laterales verde metálico, dorado o azul; macho: ojos reunidos en la frente; hembra: frente con surcos transversales paralelos.....**114**

114- Tercer artículo de la antena marrón rojizo, marrón oscuro o casi negro; arista antenal marrón oscuro o negra).....
 **Melanogaster** Rondani.

----- Tercer artículo de la antena naranja pálido; arista antenal naranja..... **Chrysogaster** Meigen.

115 - Arista glabra; cara mayoritariamente amarilla; tergitos abdominales 2 - 4 cada uno con un par de pequeñas manchas blanco grisáceas cerca del margen anterior del tergito; tergito 2 más de dos veces más largo que ancho; tergitos 3 y 4 cada uno más de 1,5 veces más largos que anchos (Fig. 115)..... **Pseudodoros** Becker.

[género monoespecífico en Europa: *P. nigricollis* Becker, 1903].

----- Arista pubescente (pelos todos más cortos que el diámetro de la arista); cara completamente negra; tergitos abdominales uniformemente negros, sin marcas de color pálido; tergitos 2 - 4 cada uno más anchos que largos o sólo ligeramente más largos que anchos (Fig. 14).....

..... **Syrphocheilosia** Stackelberg.

[género monoespecífico: *S. claviventris* (Strobl, 1909)].

Figura 115
Pseudodoros nigricollis (vista dorsal)

116 - Brazo medial de la lúnula presente, proyectándose hacia abajo para separar parcialmente las fosas antenales (Fig. 116A); vena costal del ala terminando en, o ligeramente más allá del ápice del ala (Fig. 66B); Macho: ojos juntos.....
 **Cheilosia** Meigen

----- Brazo medial de la lúnula ausente (Fig. 116B); vena costal que termina antes del ápice del ala (Fig. 116C); macho: ojos separados (Fig. 116B)..... **Katara** Vujčić & Radenković.
 [género monoespecífico: *K. connexa* Vujčić & Radenković, 2018].

Figura 116A
Cheilosia canicularis: lunula

Figura 116B
Katara connexa: lunula

Lunule

Figura 116C
Katara connexa: ala

Figura 116D
Katara connexa: Cabeza del macho (Vista frontal)

117 - Cara predominantemente amarilla (Fig. 117); metaesterno desnudo; tergitos generalmente con marcas amarillas o naranjas..... **Blera** Billberg (en *B. eoa* los tergitos son completamente negros).

----- Rostro uniformemente negro, o marrón oscuro y negro, a menudo con el color de fondo oscurecido por una pruinosidad densa de color gris pálido; metaesterno con pelos largos..... **118**

Figura 117
 Cabeza (Vista lateral): *Blera fallax*

118

Figura 118A

Criorhina ranunculi: ala

118 - En la parte apical de su longitud, la vena alar R1 paralela a la vena costal y estrechamente opuesta a ella, por una distancia casi tan larga como el margen costal de la célula alar sm; la longitud del margen costal de la célula alar m es más larga que el margen costal de la célula alar sm (Fig. 118A)..... **Criorhina** Meigen.

----- Vena alar R1 bien separada de la vena costal en toda su longitud, su punto de confluencia con la vena costal es diferenciado e inequívoco; la longitud del margen costal de la célula alar m es más corta que el margen costal de la célula alar sm (Fig. 118B)..... **Matsumyia** Shiraki. [género monoespecífico en Europa, *M. berberina* (Fabricius, 1805)].

Figura 118B

Matsumyia berberina: ala

119

119 - A nivel de las inserciones antenales el rostro es más estrecho que la anchura de un ojo al mismo nivel; tergitos generalmente con marcas amarillas.....**Pelecocera** Meigen.

----- A nivel de las inserciones antenales el rostro es más ancho que un ojo al mismo nivel; tergitos con marcas amarillas en el macho, enteramente marrón oscuro en la hembra.....**Pseudopelecocera**. Vujić & Radenković

[género monoespecífico en Europa: *P. latifrons* (Loew, 1856)].

120

120 - Tórax y abdomen verde metálico; tergitos sin marcas amarillas (Fig. 77A).....**Caliprobola** Rondani.

[género monoespecífico en Europa: *C. speciosa* (Rossi, 1790)].

----- Tórax amarillo-marrón; tergitos abdominales negros, con un par de grandes marcas amarillo-marrón pálido en el tergito 2 y los márgenes laterales de los tergitos 3 y 4 también ampliamente amarillo-marrón pálido (Fig. 120).....

.....**Palumbia** Rondani.

Figura 120

Palumbia beilleri (Vista dorsal)

121

121 - Ojos desnudos; abdomen claramente estrechado en el tergito 2 (Fig. D: clave de familias).....**Sphiximorpha** Rondani.

----- Ojos peludos; abdomen subcilíndrico (Fig. 121).....**Primocerioides** Shannon.

[género monoespecífico en Europa: *P. regale* Violovitsh, 1985].

Figura 121

Primocerioides regale (Vista dorsal)

122 - Barete (cresta hipopleural) desnuda o cubierta en grado variable de pelos blancos microscópicos (Fig. 122).....

.....***Pipiza*** Fallén.

----- Barete con pelos largos y blancos.....

.....***Cryptopipiza*** Mutin.

[género monoespecífico en Europa: *C. notabila* (Violovitsh, 1985)].

Figura 122

Pipiza sp. (Vista lateral)

Barete

Esta clave de identificación es una versión traducida, actualizada y ampliada de la francesa *Clé des 88 genres de Diptères Microdontidae et Syrphidae d'Europe occidentale* de Sarthou, Sarthou y Speight (2021). Abarca ahora todos los géneros de sírfidos europeos y es la primera de su género totalmente ilustrada. Esta nueva versión se ha desarrollado en el contexto del proyecto europeo SPRING: Strengthening Pollinator Recovery through INDicators and monitorinG. Y ha sido traducida al castellano en el marco del proyecto EPIC-Fly: "Capacity Building in Pollinator Taxonomy – Lot 2: Capacity Building in hoverfly (Syrphidae) para-taxonomy".

